

полемізуванню. У межах емпірико-аналітичної, соціо-критичної і герменевтичної парадигм концептуалізація соціальної допомоги ускладнюється в зв'язку з варіативністю й багатозначністю її розуміння, що обумовлюється особистісно-світоглядними, соціально-психологічними, політично-ідеологічними, культурно-релігійними чинниками та ін. У теорії соціальної роботи на початку ХХІ ст. спостерігається тенденція до обґрунтування багатоаспектних, багатоскладових, інтегрованих моделей соціальної підтримки на засадах синергетичного та холістичного світорозуміння. Методологічний пошук механізмів соціальної інклюзії і суспільної консолідації ґрунтується на принципах єдності та все-цілісності світу. Концептуально «соціальна допомога» або вміщується в контекст множинних суспільно-історичних практик людства, або окреслюється як один із чинників соціально-конструктивістської фрагментації світу на множинні реальності, або тлумачиться як «анахронізм» соціально-забезпечувальних систем. Поняття «соціальна допомога» дедалі більше витісняється концептом «соціальна інвестиція», так само – ідеї соціального забезпечення й захисту поглинаються ідеями соціальних послуг та підприємництва. Неолібералізм не залишає місця концепціям «суспільної справедливості» та «суспільного добробуту».

Таким чином, ретроспективний аналіз концепту «соціальна допомога» дозволяє побачити різновекторність його інтерпретування, особливо на тлі парадигмального розмежування.

DOI: 10.5281/zenodo.5862084

Зінченко Т. В., Левун Н. С.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ ДИТИНИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТА СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Дитина розпочинає свій життєвий шлях у сімейному середовищі, яке супроводжує її, як правило, протягом усього життя. Середовище має змінюватися із зростанням дитини і

бути комфортним і сприятливим для розвитку у різних сферах життєдіяльності. Батьківське бажання виростити дитину відповідальною має ґрунтуватися на безумовній любові, постійній турботі та успіхами у власному сімейному та професійному житті.

Вибір стилю сімейного виховання дозволить батькам створити позитивну комфортну атмосферу, сприятливу для емоційного та інтелектуального розвитку дитини, її особистісному зростанню. Завдання дорослого – попередити, застерегти, пояснити, вказати на можливі негативні кроки і їх наслідки, а не проживати життя за дитину.

Виділяють авторитарний, ліберальний, демократичний стилі виховання та гіперопіку. Кожен із цих стилів батьківського виховання по-різному впливає на розвиток, становлення й самооцінку дітей.

Гіперопіка (надмірна опіка) як стиль виховання визначається надмірним піклуванням та бажанням батьків зробити все за дитину. З раннього дитинства простежується прив'язаність дитини до батьків, залежність від них, яка пізніше, особливо в нестійкому підлітковому віці, починає дитину обтяжувати. Батьки часто не схильні помічати вікових психологічних змін дитини. При цьому власна думка їм здається єдино правильною і корисною. Підлітки ж, навпаки, починають більш критично ставитися до батьків, що часто ображає батьків. При аналізі конфліктних ситуацій часто виявляється, що, фактично, батьки живуть не заради дітей, а скоріше за їх рахунок, «висмоктуючи з них усі «соки». У спілкуванні зі своєю дитиною вони можуть почувати себе всесильними і вищими. При цьому батьки обмежують можливості дитини у прийнятті рішень, діяти самостійно, здійснювати свій власний вибір і помилки. Тоді, навіть зробивши помилку, дитина навчиться думати, відповідати за свої вчинки, за себе, бути самостійною.

Демократичний стиль виховання дітей сприяє гнучкому й, одночасно, послідовно вимогливому впливу батьків. Він поєднує вимогливість, контроль та теплоту і чуйність у стосунках, взаємний вплив на батьків та дітей. Батьки мають справжній авторитет у своїх дітей, пояснюючи мотиви своїх вимог та заохочуючи їх до спільного обговорення, а не

уникнення чи замовчування проблем. Влада батьками використовується лише в міру необхідності; у дитині цінується її незалежність у поєднанні з умінням прислухатися до батьківських настанов. Батьки, встановлюючи правила для дітей, їх також дотримуються, прислухаються до думки дитини, а не діють лише задля задоволення її побажань. Даний стиль виховання формує незаперечний авторитет батьків, які, в свою чергу, беруть на себе відповідальність за результати виховного впливу на дітей, за їх поведінку, за задоволення їх розумних потреб. У подальшому житті такі діти мають високий ступінь у досягненні життєвих успіхів у різних сферах – сімейній, професійній, дозвіллевій. Вони, як правило, стають самостійними, відповідальними, успішними і впевненими в собі людьми. Такі діти з задоволенням навчаються в освітніх закладах, в тому числі в позашкільних, самостійно обирають вектор розвитку й особистісного зростання у майбутньому дорослому самостійному житті.

У процесі виховання дітей часто батьки вдаються до застосування авторитарного стилю їх виховання. Такі батьки часто недооцінюють можливості свої дітей. Вони спокійніше себе почувають, коли постійно контролюють усі сфери життя дітей, вважаючи, що таким чином виховують силу духу й дисциплінованість, такі необхідні у житті. Такий стиль виховного впливу швидше орієнтований на покарання у різних формах, при цьому уникаючи заохочень. У дитини в таких умовах, як правило, знижується самооцінка, не формується відповідальність за себе і свої вчинки, практично відсутня ініціативність. Такі діти з авторитарних сімей практично позбавлені своїх прав і свободи діяти самостійно. При цьому авторитарні батьки не завжди є деспотами й диктаторами, а можуть бути люблячими, турботливими й ніжними. У стосунках зі своїми дітьми на перше місце вони ставлять задоволення своєї потреби бути постійно поруч з дитиною, вирішувати за неї, контролювати її життя. Такі взаємини, на думку авторитарних батьків, певним чином створюють їм психологічний комфорт, знижують рівень хвилювання за дитину, зводять нанівець помилки у житті дитини. Але надмірний контроль дитини батьками обмежує свободи й самостійність у дітей, відбирає

можливість проявляти відповідальність, самоконтроль, ініціативність, самостійність; досягнення власних цілей; знижує рівень самоповаги, а, як наслідок, і поваги до інших людей, в першу чергу – до батьків. У таких умовах виховання діти часто стають дратівливим, боязкими, похмурими, пасивними, залежними від думки та дій інших людей; у майбутньому можуть стати агресивними та некерованими.

Для формування приємних, сприятливих, конструктивних стосунків у сім'ї батькам варто обмежити зону власного комфорту і дати можливість дітям розвиватися своїм шляхом, роблячи й виправляючи власні помилки, при цьому набуваючи безцінного власного життєвого досвіду. При цьому батькам варто враховувати вікові психологічні зміни дитини, її дорослішання шляхом відмови від авторитарного стилю спілкування.

Характерною ознакою ліберального стилю виховання дітей є надання дітям повної свободи і самостійності. Такі батьки вимогливість підміняють потуранням будь-яким забаганкам дітей, навіть якщо вони не відповідають віку дитини або її розумним потребам. У системі «батьки та діти» головними виступають діти. Поблажливе ставлення до дітей, як правило, призводить до великої кількості проблем у житті дитини. «Ліберальні» батьки інфантильні, не беруть відповідальності на себе за своїх дітей, вважають, що оточуючі зобов'язані їм допомагати в усьому, мало проводять часу зі своїми дітьми, не вміють організувати сімейне дозвілля, задовольняють надмірні потреби дітей, ніби відкупляючись за недостатню увагу, любов, тепло й необхідну турботу та спілкування. Діти виростають розпещеними, неслухняними, агресивними; неадекватно й імпульсивно поводять себе по відношенню до інших дітей та дорослих.

Отже, ліберальний стиль виховання також має негативні наслідки у формі надмірної свободи, а не лише її обмеженні. На жаль, багато батьків застосовують такий стиль виховання, не визнаючи цього. Як правило, такі батьки самоусуваються від участі у житті дитини, не уважні до неї і не розуміють справжніх потреб своєї дитини. Діти, як правило, у таких сім'ях зростають самотніми і замкненими або агресивними та некерованими. У

майбутньому такі діти часто мають проблеми з дотриманням норм законів або залежності у різних формах.

Вибір стилю виховання дітей у сім'ї повинен відповідати цілям, які батьки ставлять перед собою і якою хочуть бачити дитини в майбутньому самостійному громадському житті, які цінності хочуть передати своїм дітям і чого очікують від них. Батьками не народжуються, батьками стають. При цьому молоді батьки, а нерідко й досвідчені, допускають багато помилок щодо виховання своїх дітей, не надаючи їм значення. Типовими помилками у повсякденному житті сімей виокремлюють побутові погрози, які викликають у дитини страх, почуття ворожості до найрідніших людей. Авторитарні накази є проявом прагнення підкорити собі дитину, а часті образливі прізвиська знижують самооцінку дитини, при цьому формують у дитини модель спілкування з іншими, в тому числі слабшими, людьми у формі приниження; марні звинувачення дитини (наприклад, «ти такий же, як і твій батько») призводять до відчуження, породження непорозумінь. Невмотивований допит дитина часто сприймає як недовіру до себе, як страх перед дорослими, і як наслідок, приховування від батьків свого життя; несвоєчасні нав'язливі поради замість простого спілкування, вислуховування, співчуття, допомоги дитині часто призводять до уникнення спілкуватися і ділитися найсокровеннішим.

Добре, коли батьки помічають і визнають свої помилки, тоді вони зможуть навчитися їх уникати в майбутньому. Найдієвішим методом впливу на дітей є власний приклад правильної, хорошої, конструктивної поведінки. Щоб без причини не сварити дитину, необхідно убезпечити небезпечні (крихкі, цінні) предмети, які викликають природну цікавість у дітей. Батькам варто формулювати свої вимоги і побажання позитивно – заборонами дітей не навчити. Вимоги батьків повинні відповідати віку і розвитку дитини, особливо у ранні вікові періоди. Намагатися пояснити наслідки окремих дій чи поведінки замість недієвого покарання чи заохочення, оскільки покарання не сприяють виробленню у дітей навичок самоконтролю, поваги до інших тощо. Часто погрози батьків обертаються до них же шантажем від дитини, оскільки дитина відчувається ображеною. Реакція батьків на дії дитини має

виражатися у стані спокою, після обдумування, щоб не прийшлося потім шкодувати або відмінити свої рішення перед дитиною. Поважне ставлення до дитини проявляється у праві на власні помилки та їх виправлення без допомоги дорослих спочатку в сімейному, а з часом – і в інших соціальних спільнотах.

Таким чином, сімейне виховання є визначальним і провідним у формуванні особистості дитини, її поведінки у різних соціальних групах.

У свою чергу, мережа різних типів освітніх закладів покликана допомагати батькам розширювати можливості розвиваючого сімейного середовища. Важливою умовою успішного розвитку дитини є співпадіння стилів виховного впливу на дитячий розвиток в освітньому та сімейному середовищах. Якщо ж цього не відбувається, дитина не розуміє, як себе вести і, як правило, порушує норми поведінки у поза сімейному середовищі.

І все ж вирішальну роль у комфортній адаптації дитини до нових умов соціуму відіграють батьки, які є першовихователями і відповідальними за життя, здоров'я, розвиток дитини у різних умовах життєдіяльності дитини.

Народна мудрість зазначає: дитина – дзеркало батьків. Тобто, дитина унаслідуює, в першу чергу, від батьків манери говорити, діяти, спілкуватися, відпочивати, працювати; звички; словниковий запас, лексику; способи взаємодії з близькими, знайомими і незнайомими людьми, переносячи їх на спілкування з ровесниками, а пізніше – й у громадське та професійне середовища.

DOI: 10.5281/zenodo.5905706

Канівець А. Ю., Басюк Л. В.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІЄНТІВ У РОБОТІ З СОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКОМ

Спілкування соціального працівника з клієнтами є найважливішою діяльністю в роботі. Як має поводитися